

Яшин Д. В.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЦЕРКВА В ОБ'ЄКТИВІ: РЕГУЛЮВАННЯ ФОТОФІКСАЦІЇ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СВІТЛИН РЕЛІГІЙНОЇ ТЕМАТИКИ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Розвиток фотографії у середині ХІХ ст., яка на відміну від дагеротипії була здатна “вийти” за межі салонів та майстерень, став початком формування масової візуальної культури. Серед незліченної кількості світлин, виданих до 20-х рр. ХХ ст., значне місце займали книжкові ілюстрації та окремі зображальні видання, присвячені Церкві. Ця тенденція була спільною для країн Європи.

На українських теренах поширення фотографії та похідних від неї видань проходило в умовах державної цензури Австрії і Угорщини (з 1867 р. – дуалістичної монархії) та Російської імперії. Окрім обмежень з боку державних органів, існувало також багато факторів, які сформували загальний візуальний ландшафт, значною частиною якого була “церковна фотографія”.

Відправною точкою формування системи корпоративних орієнтирів у фаховій спільноті щодо фотографування християнських культових споруд, предметів, дійств можна вважати 1859 р. Тоді у Франції було репрезентовано дослідження пам'яток східного християнства – результати фотографічної експедиції П. І. Севастьянова до Афону¹ та “Скарби мистецтва давньої і нової Росії” (Tresors d'art de la Russie ancienne et moderne) Теофіля Готье².

Петро Іванович Севастьянов окреслив вичерпний перелік предметів та церковного начиння, якого дотримувалися майстри і пізніше: рукописи; грамоти і акти; хрести, посудини, кадила, канделябри, ризи, шитво; ікони; написи та скульптури на надгробках³. До того ж у цьому переліку не фігурують загальні плани монастирів і окремих будівель та зображення розписів, що було зроблено під час Афонської експедиції і які склали чи не найбільшу частину з його робіт. За твердженнями сучасників, П. І. Севастьянов досить витончено вирішив проблему монохромності знімків, додаючи до них коментарі й описи із зазначенням кольорів зображених об'єктів⁴.

Участь в останній експедиції (1859–1860) о. Антоніна (Капустіна), який полишив низку своїх щоденникових записів, дає змогу розкрити фотографічне захоплення архимандрита і вважати його одним з найбільш відомих піонерів фотомистецтва серед російського духовенства. Протягом щонайменше 3 років священник самостійно і під керівництвом професійних майстрів навчався складному ремеслу і навіть опанував мистецтво створення стереоскопічних знімків⁵. З 1856 р. фотографічне приладдя супроводжувало о. Антоніна в численних подорожах⁶. Архимандрит був прихильником комерційного видавництва світлин із християнськими рукописами для широкого розповсюдження і відправляв свої роботи для друку до спеціальних журналів⁷. Така позиція о. Антоніна стосовно наукової фотографії і її комерціалізації відповідала ставленню представників церкви до фотографії.

Погляд на фотографування християнських культових споруд та предметів “ззовні” як на складну систему, що репрезентував П'єр-Амбруаз Рішбур у згаданій праці Теофіля Готье, не знайшов відгуку в російській фотографічній спільноті. Навіть більше, видання було піддано критиці через брак в автора знань “русского языка” та “России настоящей и старинной”, достат-

¹ Шеховцова И. П. По следам афонской экспедиции П. И. Севастьянова // Вестник ПСТГУ. (Серия V: Вопросы истории и теории христианского искусства). 2017. Вып. 26. С. 109-130

² Tresors d'art de la Russie ancienne et moderne [Material gráfico] / Par Théophile Gautier, 200 planches héliographiques par Richebourg. Paris : Gide libraire-éditeur (Impr. J. Claye), 1859.

³ О светописы в отношении к археологии. Записка П. И. Севастьянова, читанная 5 февраля 1858 г., в собрании Парижской Академии Надписей и Словесности / Сообщ. чл.-корр. И. К. Куприяновым // Известия Императорского Археологического Общества. Санкт-Петербург, 1858. Т. I. Вып. 5. С. 257-262.

⁴ Блюммер Л. [П]. Художественное обозрение // Светопись : художественный журнал / Изд. Н. М. Львов, фот.-художник Г. Н. Оже. Санкт-Петербург, 1859. № 10/11. С. 216.

⁵ Архимандрит Антонин (Капустин). Дневник. Годы 1856–1860 / Л. А. Герд, К. А. Вах. Москва : “Индрик”, 2017. С. 18; 262.

⁶ Там же. С. 295; 500; 514.

⁷ Там же. С. 491; 687, прим. 1607; 506.

ніх для репрезентації окресленого¹. Втім, незважаючи на збереження зверхнього погляду у сучасних російських дослідників на “Скарби мистецтва давньої і нової Росії”, П.-А. Рішбур чи не вперше стосовно пам’яток східних церков використав розкадрування – виділення на окремих листах частин одного зображення². Ця техніка мала подальше застосування у розвитку меморіальної та наукової “церковної фотографії” у другій половині XIX ст., а не у тиражованих знімках.

Презентація результатів досліджень П. І. Севастьянова й анонс видання Т. Готьє та П.-А. Рішбура мали неабиякий розголос у професійній періодиці³. Інформативність останньої щодо реконструкції суспільних поглядів та корпоративної самоцензури недооцінили наші сучасники⁴. Окрім відомостей, які стосувалися цілком фотографічного мистецтва, технічних його питань та створення міфу про минулу “золоту епоху” фотографії, перший у Російській імперії тематичний часопис – “Светопись”, містив нариси з церковної тематики, що загалом формувало уявлення майстрів про напрямки діяльності⁵. Саме на сторінках цього видання йшлося про вдосконалення рівня майстерності фотографічної спільноти, що і визначало суспільний попит⁶.

Одночасно з подіями у Франції і Санкт-Петербурзі, О. І. Покорський-Жоравка спробував видавати журнал “Светописная Русь” у Києві або Чернігові⁷. У часописі передбачалося поміщати фотографічні види Російської імперії, пам’яток, світлини народних костюмів, сцени з народного життя. Втім, незмінною складовою кожного з восьми запланованих номерів мали бути нариси і фотографії, присвячені храмам і монастирям, зокрема Чернігівському (Борисоглібському) собору, Києво-Печерській лаврі, Десятинній церкві, Чернігівському Єлецькому монастирю та Братському у Києві⁸.

Компаньйоном Олександра Івановича в його задумі став відомий “старий київський фотограф” І. Чехович⁹. Зміст нездійсненого проєкту розробляв О. І. Покорський-Жоравко після зустрічі з київським фотомайстром, якщо і не разом, то під впливом його досвіду¹⁰. Значна увага до фотографування церковних споруд, що була характерна для фотографів Києва у 50–60-ті рр. XIX ст., знайшла своє втілення поза об’єктивом камери, хоча і в нереалізованому видавничому проєкті¹¹.

У 50–60-х рр. XIX ст. сформувалося два основних напрямки розвитку “церковної фотографії”, які визначаємо як комерційний та науково-меморіальний. До першого напрямку, фундаторами якого називають регіональні спільноти фотомайстрів та видавців спеціалізованих журналів, належать фотографії, виготовлені для тиражування і широкого продажу окремо і в складі книжкових та журнальних видань. Саме такі фотографії дали початок “новому напрямку художньої промисловості” – ілюстрованій поштової листівці у 90-х рр. XIX ст.¹² Головною відмінністю світлин з цієї групи та ілюстрованих видань є сюжетна обмеженість зовнішніми видами церковних споруд.

¹ Головина О. С. Основные концепции представления памятников культуры в фотографии на материале русской фотографической периодики (1859–1918 гг.) // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. № 4 (Т. 4). 2011. С. 116.

² Tresors d'art de la Russie ancienne et moderne. P. 9-29.

³ Блюммер Л. [П]. Художественное обозрение. С. 216; [Панаев И. И.] Заметки нового поэта: [об издании “Tresors d'art de la Russie ancienne et moderne par Theophile Gautier”] // Современник: журнал литературный и (с 1859 года) политический. 1859. Т. 4. № 4. С. 336-337.

⁴ Головина О. С. Основные концепции представления памятников культуры в фотографии на материале русской фотографической периодики (1859–1918 гг.). С. 114-123.

⁵ Пономарев Ф. История фотографии (окончание) // Светопись: художественный журнал / Изд. Г. Н. Оже. Санкт-Петербург. 1858. № 3. С. 81; Тихонравов К. Древний потир в Преображенском соборе в г. Переяславле-Залесском // Там же. № 4. С. 102-103.

⁶ Блюммер Л. [П]. Художественное обозрение. С. 216.

⁷ Памяти Александра Ивановича Покорского-Жоравко // Труды Черниговской ученой архивной комиссии / Под. Под. ред. В. Л. Модзалевского. 1915. № 11. С. 40.

⁸ Там же. С. 44.

⁹ Сімзен-Січевський О. Давні київські фотографи та їхні знімки старого Києва // Збірник Історично-філологічного відділу УАН: ювілейний зб. на пошану акад. М. С. Грушевського. Київ, 1928. № 76, ч. I. С. 366.

¹⁰ Письма Александра Ивановича Покорского-Жоравко к жене... // Труды Черниговской ученой архивной комиссии / Под. ред. В. Л. Модзалевского. 1915. № 11. С. 80.

¹¹ Сімзен-Січевський О. Давні київські фотографи та їхні знімки старого Києва. С. 369, 370, 373.

¹² Шабельская Н. Л. Новая отрасль художественной промышленности // Искусство и художественная промышленность: ежемесячное иллюстрированное издание / Ред. Н. П. Собко; Императорское общество поощрения художеств в С.-Петербурге. 1899. № 8 (Май). С. 670-682.

До другого напрямку розвитку “церковної фотографії”, сюжетну різноманітність якого окреслив П. І. Севастьянов, належать світлини, виготовлені у рамках наукових досліджень та у фотомайстернях монастирів чи на їхнє замовлення у сторонніх майстрів задля збереження загального вигляду та технік вироблення інтер’єрів і культових предметів. Впадає в око, що в жодному з напрямків не наведено фотографії із зображенням церковних служб, літургій, таїнств. Такі сюжетні обмеження і характерні риси кожної з груп “церковної фотографії”, виділені у цьому нарисі, було зумовлено чинною системою державної цензури.

Варто зазначити, що система державного контролю в Російській імперії не була готова до цензурування фотографії та її розповсюдження у друкарнях, тому зміни критеріїв дозволу виготовлення та друку фотографій майже не змінювалися. Закладені у 1868 р. принципи цензурування “Комитетом внутренней духовной цензуры” зображень “при книгах или отдельно” предметів дотичних до віри, історії церкви не переглядали до початку ХХ ст. В тому ж році було зауважено про недозволеність недостатньої поваги до християнських обрядів, але визначення “рівня поваги” покладалося на цензора (інспектора)¹. Пряму заборону на зйомку богослужінь було артикульовано лише у 1915 р. і щодо кіно, але складність духовного цензурування і можливості арешту зображень, дотичних до християнських обрядів, зробили такі сюжети незатребуваними у майстрів².

Деякий вплив на формування сюжетних обмежень світлин, присвячених Церкві, намагалися здійснювати і монастирі. Однак заборонні заходи, які до середини ХІХ ст. практикували щодо продукції деяких граверів, не могли застосувати до більш різноманітного за сюжетами та кількістю задіяних осіб, фотографічного ринку³. Виходом з цієї ситуації було залучення найбільших монастирів до виготовлення і тиражування фотокарток. Утім, твердження деяких дослідників про передову роль окремих обителів на українських теренах у розвитку “церковної фотографії” є досить спірними⁴. Найбільш ранньою згадкою про існування фотографічних спроб у монастирських господарствах Російської імперії можна вважати записи Теофіля Готьє від 1859 р. про подвір’я Троїцько-Сергієвої лаври у Санкт-Петербурзі⁵. Дійсно, важливою була участь монастирів у створенні фотографічних зображень предметів релігійного призначення, одягу, книг, рукописів – всього того, що не було доступним для сторонніх майстрів.

Встановлені у 50–60-х рр. ХІХ ст. межі для майстрів у “церковній фотографії” визначили основні напрямки її розвитку. На комерційних світлинах, що випускали здебільшого власники фотомайстерень за участю монастирів, були зображення загальних видів об’єктів. Такі вузькі сюжетні рамки не ставали предметом професійної дискусії навіть на початку ХХ ст. через дію непрямих державних обмежень⁶. В умовах відсутності прямої заборони від органів влади значну значну роль у формуванні комплексу комерційних фотографій, присвячених церкві, відіграла також самоцензура⁷. Інші два різновиди “церковної фотографії”, що нами об’єднано в один напрямок її розвитку – науково-меморіальний, хоча і були покликані до життя суто практичними потребами, але несли на собі відбиток ідеї про “фотографічний музей”⁸.

¹ Законы о печати : настольная справочная книга для авторов, переводчиков, издателей и проч. / Сост. З. М. Мсерианц. Москва, 1868. С. 6-7; Законы о печати : Настол. справ. кн. для авт., перев., изд. и проч. / Сост. мл. инспектором для надзора за тип. и т. п. заведениями и за кн. торговлей в Москве З. М. Мсерианц. 7-е изд., вновь испр. и доп. Москва, 1896. С. 2.

² Главные указания при просмотре кинематографических лент / Предисловие и комментарии А. Ковалова // Киноведческие записки. Москва, 2009. № 92/93. С. 451-454.

³ Попов П. М. Матеріали до словника українських граверів / Укр. наук. ін-т книгозн. Київ : Київ. Окрліт., 1926. С. 10-11.

⁴ Казьмирчук М. Г. Развитие фотографии в Киево-Печерской лавре (середина ХІХ – начало ХХ в.) // Известия Иркутского государственного университета. 2017. Т. 22. С. 124.

⁵ Готьє Теофиль. Путешествие в Россию / пер. с. фр. Н. В. Шапошникова. М. : Мысль, 1988. С. 287.

⁶ Леценко Дм. Что фотографировать? // Фотографические новости. 1915. № 8. С. 118.

⁷ Макелрой Дж. Форми цензури; цензура як форма: Промова в Національному університеті “Кієво-Могилянська Академія”, Київ, Україна, 17 травня 2017 року. Відредагована та доповнена. Київ : Тетра, 2018. С. 7.

⁸ Головина О. С. Основные концепции представления памятников культуры в фотографии на материале русской фотографической периодики (1859–1918 гг.). С. 121-123.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОІДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденок В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020